

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛ Я ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARIDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQU R O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения

Камилов Мирзаян Мирзаахмедович,
академик, д.т.н., профессор, Научно-
исследовательский институт развития цифровых
технологий и искусственного интеллекта

Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич
д.т.н., профессор, Ташкентский университет
информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразми

Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи
магистрант Ташкентский университет
информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразми

Аннотация: В данной статье исследуется процесс моделирования спроса на товары с применением методов машинного обучения. Каждый метод оценивается по точности прогноза, способности адаптироваться к изменениям на рынке и времени обучения. Целью исследования является определение наиболее эффективного метода для прогнозирования спроса на товары.

Ключевые слова: линейная регрессия, прогнозирование спроса, анализ данных, электронная коммерция, зависимость переменных, машинное обучение, эффективность моделирования.

Введение

С учетом современных технологических изменений и эволюции потребительского поведения, электронная коммерция становится важным элементом современного бизнеса. Прогнозирование спроса входит в стратегическое планирование компаний, позволяя им адаптироваться к динамике потребительских предпочтений, оптимизировать запасы и повышать уровень обслуживания клиентов. В свете стремительного развития рынка электронной коммерции в Узбекистане и быстро меняющихся потребительских предпочтений, эффективное управление спросом на продукты питания становится более актуальным, чем когда-либо. Прогнозирование спроса является ключевым элементом успеха в данной отрасли. Научные исследования в этой области играют важную роль в оптимизации управления ресурсами и обеспечении качественного обслуживания на

рынке продуктов питания. В данной статье проводится анализ различных методов прогнозирования спроса на товары в Узбекистане. Исследование основано на данных о покупательском поведении, ценообразовании, сезонных колебаниях и других факторах, влияющих на выбор продуктов. Методы машинного обучения такие как случайный лес, линейная регрессия, нейронные сети и алгоритм Байеса подробно рассматриваются в контексте их применимости и эффективности для Узбекистана. Каждый метод подвергается сравнительному анализу по точности прогноза, способности адаптироваться к изменениям на рынке и времени обучения.

Актуальность данного исследования для узбекского рынка обусловлена несколькими факторами. Современные рыночные условия характеризуются высокой динамикой спроса и предложения, что создает вызовы для бизнеса в

плане оптимизации производства, управления запасами и маркетинга. Узбекистан, переживающий период интенсивных социально-экономических изменений, сталкивается с быстрым ростом населения, увеличением уровня доходов и изменениями в потребительском поведении. Внедрение современных технологий, таких как электронная коммерция и цифровые платформы, обогащает данные о покупательском поведении, предоставляя возможности для применения методов анализа больших данных и искусственного интеллекта. Это требует глубокого исследования эффективности этих методов в контексте Узбекистана.

Методология

Разработка обучаемой системы для сравнения которая, проанализировав данные введенные в виде таблицы, сможет спрогнозировать возможное количество товара которое будет продано в следующий период времени (от 1 до 10 месяцев), опираясь на данные . В исследовании спроса были выбраны 3 основные категории размер одежды, пол и возраст покупателей. Основной метод, применяемый для предсказания спроса, построение линейной модели. В качестве исходных данных для построения модели для предсказания возможной потребности на определенный товар, были использованы данные за двенадцать месяцев. Данные были взяты с сайта: <https://www.kaggle.com> в виде электронной таблицы в формат CSV (рис.1)

Для предсказания воспользуемся моделью сравнения данных основанных на 4 алгоритмах машинного обучения: Случайный лес, Алгоритм Байеса, Линейная регрессия и Нейронные сети. В качестве зависимой переменной будет количество проданных единиц, а независимыми переменными будут размер одежды, пол и возраст покупателей, т.е. `item.Gender === 'Male' ? 0 : 1` // Пример кодирования категориальной переменной

// Разделение данных на признаки (X) и целевую переменную (y)

```
const X = numericData.map(item => [
  sizeClothesHandler(item.Size),      +item.Age,
  item.Gender
]);
const y = numericData.map(item => +item['Purchase
Amount']); setXvalue(X);
setYvalue(y); };
reader.readAsBinaryString(event.target.files[0
]); };
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount	Location	Size	Color
2	1	55	Male	Blouse	Clothing	53	Kentucky	L	Gray
3	2	19	Male	Sweater	Clothing	64	Maine	L	Maroon
4	3	50	Male	Jeans	Clothing	73	Massachusetts	S	Maroon
5	4	21	Male	Sandals	Footwear	90	Rhode Island	M	Maroon
6	5	45	Male	Blouse	Clothing	49	Oregon	M	Turquoise
7	6	46	Male	Sneakers	Footwear	20	Wyoming	M	White
8	7	63	Male	Shirt	Clothing	85	Montana	M	Gray
9	8	27	Male	Shorts	Clothing	34	Louisiana	L	Charcoal
10	9	26	Male	Coat	Outerwear	97	West Virginia	L	Silver
11	10	57	Male	Handbag	Accessories	31	Missouri	M	Pink
12	11	53	Male	Shoes	Footwear	34	Arkansas	L	Purple
13	12	30	Male	Shorts	Clothing	68	Hawaii	S	Olive
14	13	61	Male	Coat	Outerwear	72	Delaware	M	Gold
15	14	65	Male	Dress	Clothing	51	New Hampshire	M	Violet
16	15	64	Male	Coat	Outerwear	53	New York	L	Teal
17	16	64	Male	Skirt	Clothing	81	Rhode Island	M	Teal
18	17	25	Male	Sunglasses	Accessories	36	Alabama	S	Gray
19	18	53	Male	Dress	Clothing	38	Mississippi	XL	Lavender
20	19	52	Male	Sweater	Clothing	48	Montana	S	Black
21	20	66	Male	Pants	Clothing	90	Rhode Island	M	Green
22	21	21	Male	Pants	Clothing	51	Louisiana	M	Black
23	22	31	Male	Pants	Clothing	62	North Carolina	M	Charcoal
24	23	56	Male	Pants	Clothing	37	California	M	Peach
25	24	31	Male	Pants	Clothing	88	Oklahoma	XL	White
26	25	18	Male	Jacket	Outerwear	22	Florida	M	Green
27	26	18	Male	Hoodie	Clothing	25	Texas	M	Silver
28	27	38	Male	Jewelry	Accessories	20	Nevada	M	Red
29	28	56	Male	Shorts	Clothing	56	Kentucky	L	Cyan
30	29	54	Male	Handbag	Accessories	94	North Carolina	M	Gray
31	30	31	Male	Dress	Clothing	48	Wyoming	S	Black
32	31	57	Male	Jewelry	Accessories	31	North Carolina	L	Black
33	32	33	Male	Dress	Clothing	79	West Virginia	L	Brown
34	33	36	Male	Jacket	Outerwear	67	Kansas	M	Silver
35	34	54	Male	Pants	Clothing	38	Colorado	L	Green
36	35	36	Male	T-shirt	Clothing	91	North Dakota	L	Violet
37	36	54	Male	Blouse	Clothing	33	Massachusetts	M	Cyan
38	37	35	Male	T-shirt	Clothing	69	Illinois	M	Maroon
39	38	35	Male	Jeans	Clothing	45	Indiana	S	Cyan
40	39	29	Male	Dress	Clothing	37	Florida	M	Red
41	40	70	Male	Pants	Clothing	60	Arizona	S	Turquoise

Рис. 1. Фрагмент исходной таблицы.

Для предсказания воспользуемся моделью сравнения данных основанных на 4 алгоритмах машинного обучения: Случайный лес, Алгоритм

Байеса, Линейная регрессия и Нейронные сети. В качестве зависимой переменной будет количество проданных единиц, а независимыми переменными будут размер одежды, пол и возраст покупателей, т.е.

```
item.Gender === 'Male' ? 0 : 1 // Пример кодирования категориальной переменной
```

// Разделение данных на признаки (X) и целевую переменную (y)

```
const X = numericData.map(item => [sizeClothesHandler(item.Size), item.Age, item.Gender]);
```

```
const y = numericData.map(item => +item['Purchase Amount']); setXvalue(X);
```

```
setYvalue(y); };  
reader.readAsBinaryString(event.target.files[0]); };
```

Для проведения сравнительного анализа мы использовали набор данных о продажах, характеристиках товаров и истории спроса.

1. Случайный лес (Random Forest). Случайный лес является ансамблевым методом, объединяющим несколько деревьев решений для улучшения качества прогноза. Он подходит для работы с большими объемами данных и автоматически обрабатывает отбор признаков. Случайный лес (Random Forest) - это ансамблевый метод машинного обучения, который состоит из множества деревьев решений. Он работает путем построения множества деревьев решений во время обучения и выводит среднее предсказание отдельных деревьев для получения окончательного предсказания. Процесс работы случайного леса основан на предсказание с помощью обученной модели. Здесь `newDemandPrediction` содержит предсказания для каждого элемента входного массива, а `setPredictForestData` используется для сохранения предсказанных значений. Важно отметить, что параметры `numTrees` (количество деревьев) и `maxFeatures` (максимальное

количество признаков для каждого дерева) могут быть настроены для улучшения производительности модели в зависимости от конкретной задачи.

2. Линейная регрессия. Линейная регрессия используется для моделирования зависимости между зависимой переменной (спросом на товары) и набором независимых переменных (характеристиками товаров). В нашем исследовании линейная регрессия использовалась как базовый метод для сравнения с другими алгоритмами. Линейная регрессия является методом обучения с учителем, который использует размеченные данные для обучения модели и последующего прогнозирования новых данных. Она применяется для предсказания вещественной переменной, стремясь моделировать линейную зависимость от признаков. Другими словами, она пытается найти зависимости между переменными, где одна переменная (зависимая) зависит от других переменных (независимых). Для построения модели линейной регрессии мы используем библиотеку `scikit-learn (sklearn)`. Для этого импортируем соответствующий класс `LinearRegression` из модуля `linear_model` и создаем экземпляр этого класса - модель, которую мы затем обучаем. Для обучения модели в `scikit-learn` используется метод `fit`, который является стандартным интерфейсом для большинства методов обучения с учителем в этой библиотеке.
3. Нейронные сети. Нейронные сети представляют собой модель, вдохновленную работой человеческого мозга. Они способны обрабатывать сложные нелинейные зависимости в данных, что делает их мощным инструментом для прогнозирования спроса на товары. Для обучения нейронной сети используются исторические данные о

продажах и характеристиках товаров. В процессе обучения нейронная сеть корректирует свои веса и параметры, чтобы минимизировать ошибку прогнозирования. Это позволяет ей находить скрытые закономерности в данных и делать более точные прогнозы. Например, если нейронная сеть обнаруживает, что товары определенного размера и цвета пользуются большим спросом у молодежи определенного пола, она может использовать эту информацию для предсказания спроса на аналогичные товары в будущем. После обучения нейронная сеть может быть использована для прогнозирования спроса на товары на основе новых данных о характеристиках товаров. Это помогает компаниям оптимизировать свои запасы, улучшить обслуживание клиентов и адаптироваться к изменениям на рынке. Одним из главных преимуществ использования нейронных сетей для прогнозирования спроса на товары является их способность работать с большими объемами данных и обнаруживать сложные зависимости между различными характеристиками товаров и спросом на них. Это позволяет делать более точные прогнозы и улучшать стратегии управления запасами и маркетинга. Таким образом, нейронные сети представляют собой мощный инструмент для прогнозирования спроса на товары, который помогает компаниям быть более эффективными и конкурентоспособными на рынке.

4. Алгоритм Байеса. Алгоритм Байеса основан на принципе байесовской статистики и используется для оценки вероятности событий. В контексте прогнозирования спроса на товары алгоритм Байеса может использоваться для учета неопределенности и изменчивости в данных. Алгоритм Байеса

- это метод статистического моделирования, основанный на теореме Байеса, который используется для оценки вероятности событий и принятия решений в условиях неопределенности. В контексте прогнозирования спроса на товары, алгоритм Байеса может быть использован для учета неопределенности и изменчивости в данных, что позволяет делать более точные прогнозы. Алгоритм Байеса работает на основе апостериорной вероятности, которая вычисляется на основе априорной вероятности и данных об условной вероятности. Он использует информацию о предшествующих событиях и предположениях для оценки вероятности будущих событий. Для прогнозирования спроса на товары с использованием алгоритма Байеса, мы можем использовать исторические данные о продажах и характеристиках товаров для оценки вероятности спроса на основе предшествующих паттернов и тенденций. Например, если определенный товар обычно пользуется большим спросом в определенное время года или при определенных условиях рынка, алгоритм Байеса может учесть эту информацию при прогнозировании будущего спроса на этот товар. Преимуществом алгоритма Байеса является его способность учитывать неопределенность и изменчивость в данных, что позволяет делать более робастные прогнозы в условиях переменчивости рынка. Он также может быть эффективным инструментом для принятия решений в условиях ограниченной информации или неопределенности.

Результаты

По результатам наших экспериментов линейная регрессия показала наилучшие результаты среди всех рассмотренных методов.

Она продемонстрировала высокую точность прогнозирования и низкую степень ошибки. В частности, линейная регрессия позволяет достичь значительно более точных прогнозов спроса на товары по сравнению с другими методами. Линейная регрессия часто считается эффективным методом для прогнозирования спроса на товары из-за своей простоты и интерпретируемости. На основе примера выше изученных данных, есть данные о продажах конкретного товара за последние несколько месяцев, а также данные о его цене за тот же период. В построенной модели линейной регрессии, где зависимой переменной является количество проданных единиц товара, а независимой переменной - его цена. Если модель показывает отрицательный коэффициент для цены, это означает, что с увеличением цены спрос на товар снижается. Например, если коэффициент равен -0.5 , это означает, что при увеличении цены на 1 у.е. количество проданных единиц товара снижается в среднем на 0.5 единиц. Также линейная регрессия может быть применена для анализа влияния других факторов на спрос на товары. Например, можно добавить в модель данные о сезонности, маркетинговых акциях или характеристиках товара, таких как бренд или качество. Если коэффициент для какого-то из этих факторов значимо отличается от нуля, это указывает на наличие связи между этим фактором и спросом на товар.

Однако, модель предполагает линейную зависимость между переменными и требует выполнения предпосылок, таких как нормальное распределение остатков. Таким образом, линейная регрессия представляет собой мощный инструмент для анализа и прогнозирования спроса на товары, однако ее использование должно быть осознанным и контекстуальным, учитывая ограничения и особенности конкретной ситуации.

Рис. 2. Результат сравнения методов предсказания спроса на товар.

Выводы

Наше исследование подтверждает эффективность применения методов машинного обучения для моделирования спроса на товары. Более того, оно выделяет линейную регрессию как наиболее подходящий метод для данной задачи. Линейная регрессия является важным инструментом для анализа и прогнозирования спроса на товары в современной экономике. Ее преимущества включают простоту интерпретации результатов, возможность адаптации к различным видам данных и относительную легкость в использовании. Мы обнаружили, что линейная регрессия эффективна при моделировании зависимости между характеристиками товаров и их спросом, особенно в случаях, когда зависимость линейна или можно линеаризовать. Кроме того, линейная регрессия может быть эффективным инструментом для анализа влияния различных факторов, таких как цена, сезонность или маркетинговые акции, на спрос на товары. Результаты могут быть полезны для компаний, занимающихся управлением запасами и прогнозированием спроса, в разработке эффективных стратегий и принятии решений. В дальнейших исследованиях можно рассмотреть более сложные модели и улучшить процесс обработки данных для дальнейшего повышения точности прогнозирования спроса на товары.

Список литературы

1. Дасаева, Д. А., & Мокшин, В. В. (2022). ОБЗОР МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА ОНЛАЙН ПЛОЩАДКАХ.
2. Капитонова, Е. А. (2020). Прогнозирование цен на жилье на основе модели линейной регрессии. PHYSICS AND MATHEMATICS, 14.
3. Мезенин, А., Салихова, М., & Побединский, В. (2023). ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ MACHINE LEARNING FORECASTING. ББК 30 P 68, 287.
4. Yerlankyzy, A. (2023). АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 4(4), 56-65.
5. Зюсько, К. Д. (2020). Прогноз спроса на товар с помощью нейронных сетей в условиях меняющейся размерности входных данных. Экономика и качество систем связи, (1 (15)), 36-41.
6. Дрогобыцкий, И. Н. (2023). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЙ И ОЖИДАНИЙ. Вестник Таганрогского института управления и экономики, (2 (38)), 3-8.
7. Зюсько, К. Д. (2020). Прогноз спроса на товар с помощью нейронных сетей в условиях меняющейся размерности входных данных. Экономика и качество систем связи, (1 (15)), 36-41.